

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 3,
ISSUE 2

2022

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 2
2022

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Кафедры Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:
MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфондо де ла Фуэнте Эрнандес
профессор, член Европейского общества
репродукции человека и эмбриологии
Prof. Medical Director of the Instituto
Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain)

Ramašauskaitė Diana
профессор и руководитель клиники акушерства
и гинекологии при институте клинической
медицины Вильнюсского университета (Prof. Clinic
of Obstetrics and Gynecology Vilnius University Faculty
of Medicine, Latvia)

Зуфарова Шахноза Алимджановна
доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского центра репродуктивного
здоровья населения (M.D., Professor, Director
of the Republican Center for Reproductive Health)

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент, Самаркандского
Государственного медицинского университета
(Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University)

Зокирова Нодира Исламовна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
Государственного медицинского университета

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
доктор медицинских наук, профессор
Непрерывного медицинского образования
медицинского института РУДН.

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
доктор медицинских наук, профессор Бухарского
государственный медицинского института.

Окулов Алексей Борисович
доктор медицинских наук, профессор
Московского государственного
медико-стоматологического университета.

Махмудова Севара Эркиновна
доктор философии по медицинским наукам (PhD)
(ответственный секретарь)

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Boris Chertin
MD Chairman, Departments of Urology & Pediatric
Urology, Shaare Zedek Medical Center, Clinical Professor in
Surgery/Urology, Faculty of Medicine, Hebrew University,
Jerusalem. (Профессор хирургии/урологии, медицинский
факультета ивритского университета)

Fisun Vural
Doçent Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari
ve Eğitim Sorumlusu. Доцент Университета
естественных наук, учебно-исследовательской
больницы клиники акушерства и гинекологии.

Melike Betül Öğütmen
SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM Nefroloji
Kliniği idari ve Eğitim Sorumlusu.
Доцент Университета естественных наук,
учебно-исследовательской
больницы клиники нефрологии.

Аллазов Салах Алазович
доктор медицинских наук, профессор
кафедры урологии, Самаркандского
Государственного медицинского университета

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
доктор медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой №2 педиатрии с
курсом неонатологии, Самаркандского
Государственного медицинского университета

Локшин Вячеслав Нотанович
доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. НАН РК, президент Казахстанской
ассоциации репродуктивной медицины.

Никольская Ирина Георгиевна
доктор медицинских наук, профессор
ГБУ МО МОНИАГ.

Шалина Раиса Ивановна
доктор медицинских наук, профессор
кафедры акушерства и гинекологии педиатрического
факультета РНИМУ им.Н.И.Пирогова

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

- 1. Агабабян И.Р., Садикова Ш. Ш., Исmoilов Р. М.**
ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОЖИРЕНИЯ / IDENTIFICATION OF EARLY DISORDERS OF GLOMERULAR FILTRATION RATE DEPENDING ON THE DEGREE OF OBESITY/ SEMIZLIK DARAJASIGA QARAB KOPTOKCHALAR FILTRATSIYASI TEZLIGI BUZILISHLARINI ERTA ANIQLASH.....6
- 2. Амонова М.Ф.**
ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА Д У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ/VITAMIN D DEFICIENCY IN MENOPAUSA WOMEN/ MENOPAUZADAGI AYOLLARDA D VITAMINI YETISHMASLIGI.....10
- 3. Шавази Н.Н., Алимова П.Б.** СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/ CURRENT ASPECTS OF OBSTETRIC HEMORRHAGE/ AKUSHERLIK QON KETISHINING ZAMONAVIY JIHATLARI.....13
- 4. Мурадова Р.Р., Хайдаров М.М., Тураев Х. Н.**
НЕФРОТОКСИЧНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ/ NEPHROTOXICITY AS A PROBLEM OF MODERN ANTIBIOTIC THERAPY/ NEFROTOKSIKLIK - ZAMONAVIY ANTIBIOTIKOTERAPIYANING MUAMMOSI SIFATIDA.....17

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

- 1. Гиясов Ш.И., Гафаров Р.Р.**
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ГОЛЬМИЕВОЙ ЛАЗЕРНОЙ ЭНУКЛЕАЦИИ ПРОСТАТЫ – СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД/ SYSTEMATIZATION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS OF HOLMIUM LASER ENUCLEATION OF THE PROSTATE - A STANDARDIZED APPROACH/ GOLMIY LAZERLI PROSTATA BEZI ENKLEATSIYANING OPERATSIYADAN KEYINGI ASORATLARINI TIZIMLASHTIRISH – STANDARTLASHTIRILGAN YONDASHUV.....20
- 2. Даминова М.Х., Ахмеджанов И. А., Ахмеджанова Н.И., Изомиддинова М.К.**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИКО- ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS IN VARIOUS FORMS OF PYELONEPHRITIS IN CHILDREN/ BOLALARDA PIELONEFRITNI TURLI XIL SHAKLLARIDA KLINIK -LABORATOR XUSUSIYATLARNI QIYOSIY BAXOLASH.....25
- 3. Исламов Т.Ш., Ахмеджанов И. А., Ахмеджанова Н.И.**
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ/ CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF VARIOUS FORMS OF ACUTE GLOMERULONEPHRITIS IN CHILDREN/ BOLALARDA O'TKIR GLOMERULONEFRITNI TURLI XIL SHAKLLARIDA KLINIK -LABORATOR XUSUSIYATLARI.....29
- 4. Каттаходжаева М.Х., Абдуллаева Л.С., Сулейманова Н. Ж.**
ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНТРАВЕРСИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/ PRACTICAL CONTRAVERSIONS IN THE PREVENTION OF POSTPARTUM OBSTETRIC HEMORRHAGE/TUG'RUQDAN KEYINGI AKUSHERLIK QON KETISHINING OLDINI OLIHDA AMALIY QARAMA-QARSHILIKLAR.....35
- 5. Каттаходжаева М.Х., Абдуллаева Л.С., Сулейманова Н. Ж.**
ЗНАЧЕНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ПЕРЕРАСТЯЖЕНИЯ МАТКИ В ПЕРСОНИФИКАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ/ THE VALUE OF PREDICTING POSTPARTUM HEMORRHAGE IN THE SYNDROME OF UTERINE OVERSTRETCHING IN THE PERSONIFICATION OF PREVENTIVE MEASURES/ TUG'RUQDAN KEYINGI AKUSHERLIK QON KETISHINING OLDINI OLIHDA AMALIY QARAMA-QARSHILIKLAR.....39
- 6. Сайфиев Х.Х., Ахмеджанов И. А., Ахмеджанова Н.И.**
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ/IMPORTANCE OF MODERN APPROACHES IN THE DIAGNOSIS OF PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE UTERUS/ BOLALARDA UTKIR PIELONEFRITNI DAVOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUV.....43
- 7. Солеева С.Ш., Агабабян И.Р., Ярашева З.Х.**
ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА/INTERVENTIONAL MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC CORONARY HEART DISEASE/SURUNKALI KORONAR YURAK KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI INTERVENTSION BOSHQARISH.....46
- 8. Меликова Д.У., Бегнаева М.У.**
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ/CLINICAL FEATURES OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN CHILDREN/ BOLALARDA SURUNKALI PIYELONEFRIT KECISHINING KLINIK JIHATLARI.....51
- 9. Ризаев Ж.А., Хусанбаева Б.А.**
ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛОЖЕННОЙ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК/ CHECKING THE EFFECTIVENESS OF THE PROPOSED TREATMENT REGIMEN FOR DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE/ SURUNKALI BUYRAK KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARDA TAVSIYA ETILGAN TISH KASALLIKLARI DAVOLASH REJIMINING SAMARADORLIGINI TEKSHIRISH.....54

10. Шаханова Ш.Ш., Рахимов Н.М., Корабев Ф.Т.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ОСТЕОГЕННЫХ МЕТАСТАЗОВ РАКА ПОЧКИ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ/ INCREASE THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF MULTIPLE OSTEOPENIC METASTASES OF KIDNEY AND PROSTATE CANCER/BUYRAK VA PROSTATA BEZI KO'PLAB OSTEOPEN METASTAZLARIDA DAVOLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....60

11. Таниш Г. А.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА/SUMMARY MAIN CAUSES OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE/REPRODUKTIV YOSHIDAGI AYOLLARDA TUXUMDONLARNING POLIKISTOZ SINDROMI KELIB CHIQISHINING ASOSIY SABABLARINI ANIQLASH.....64

12. Умаров З.М., Каттаходжаева М.Х., Сулейманова Н. Ж.

ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА/ THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BREECH PRESENTATION OF THE FETUS/ THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BREECH PRESENTATION OF THE FETUS/ HOMILA CHANOG'I BILAN OLDINDA KELISHIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR AHAMIYATI.....68

Shaxanova Shaxnoza Shavkatovna

Tibbiyot fanlari nomzodi
 Samarqand davlat tibbiyot universiteti
 Samarqand, O'zbekiston

Raximov Nodir Maxammatkulovich

Tibbiyot fanlari doktori, dotsent
 Samarqand davlat tibbiyot universiteti
 Samarqand, O'zbekiston

Koraboev Fayzullo Tojiboevich

Respublika Ixtisoslashtirilgan Onkologiya va Radiologiya
 ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand filiali
 Samarqand, O'zbekiston

BUYRAK VA PROSTATA BEZI KO'PLAB OSTEOGEN METASTAZLARIDA DAVOLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

For citation: Shaxanova Shaxnoza Shavkatovna, Raximov Nodir Maxammatkulovich, Koraboev Fayzullo Tojiboevich, Increase the effectiveness of treatment of multiple osteogenic metastases of kidney and prostate cancer, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2022, vol. 3, issue 2. pp.

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6678494>

ANNOTATSIYA

Metastatik o'smalar birlamchi o'smalarga qaraganda ko'p uchraydi va skelet tizimining barcha o'smalarining 96% ni tashkil qiladi. O'tkazilgan autopsiya ma'lumotlariga ko'ra, buyrak saratonida (BS) suyak metastazlari 33-60% hollarda rivojlanadi va prostata hamda sut bezi saratonidan keyin uchinchi o'rinda turadi. Diagnostika usullari takomillashganiga qaramay, prostata bezi saratoni va buyrak hujayrali saratonida ko'plab osteogen metastazlarni aniqlash va davolash zamonaviy onkourologiyaning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: prostata bezi saratoni, buyrak saratoni, target terapiya, radionuklid terapiya, og'riq.

Shaxanova Shaxnoza Shavkatovna

Candidate of medical science

Samarkand State Medical University
 Samarkand, Uzbekistan

Raximov Nodir Maxammatkulovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
 Samarkand State Medical University
 Samarkand, Uzbekistan

Koraboev Fayzullo Tojiboevich

Samarkand branch of the Republican Specialized Scientific
 and Practical Medical Center of Oncology and Radiology
 Samarkand, Uzbekistan

INCREASE THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF MULTIPLE OSTEOGENIC METASTASES OF KIDNEY AND PROSTATE CANCER

ABSTRACT

Metastatic tumors are more common than primary ones and account for about 96% of all neoplasms of the skeletal system. According to the autopsies performed, bone metastases in kidney cancer (RC) develop in 33-60% of cases and are in 3rd place after prostate and breast cancer. Despite the improvement of diagnostic methods, the detection and treatment of multiple osteogenic metastases in prostate cancer and renal cell carcinoma remains one of the most urgent problems of modern oncology.

Key words: prostate cancer, kidney cancer, targeted therapy, radionuclide therapy, pain.

Шаханова Шахноза Шавкатовна

Кандидат медицинских наук

Самаркандский Государственный медицинский университет
 Самарканд, Узбекистан

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент
Самаркандский Государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Корабоев Файзулло Тожибоевич

Самаркандский филиал Республиканского специализированного
научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии
Самарканд, Узбекистан

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ОСТЕОГЕННЫХ МЕТАСТАЗОВ РАКА ПОЧКИ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

АННОТАЦИЯ

Метастатические опухоли более распространены, чем первичные, и составляют около 96% всех новообразований костной системы. По данным выполненных аутопсий, костные метастазы при раке почки (РП) развиваются в 33–60% случаев и стоят на 3-м месте после рака предстательной и молочной желез. Несмотря на совершенствование методов диагностики, обнаружение и лечение множественных остеогенных метастазов при раке предстательной железы и почечно-клеточном раке остаётся одной из наиболее актуальных проблем современной онкоурологии.

Ключевые слова: рак предстательной железы, рак почки, таргетная терапия, радионуклидная терапия, боль.

Tadqiqotning maqsadi tizimli nur terapiyasi bilan target terapiyasi kombinatsiyasini takomillashtirish hamda joriy qilish orqali buyrak va prostata bezi saratonining ko'plab osteogen metastazlarini davolash samaradorligini oshirishdan iborat.

Tadqiqotning ob'ekti sifatida 2015 yildan 2020 yilgacha Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida, shuningdek RIO va RIATM Samarqand viloyati filiali bo'limlarida statsionar va ambulator davolangan buyrak va prostata bezi saratoni ko'plab osteogen metastazlari bo'lgan 110 nafar bemorlar kiritildi.

Tadqiqot ishi Samarqand davlat tibbiyot institutining onkologiya kafedrasida olib borildi va Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida, shuningdek RIO va RIATM Samarqand filialida statsionar va ambulator davolangan buyrak va prostata bezi saratoni ko'plab osteogen metastazlari bo'lgan 110 nafar bemorlarning davolash natijalariga asoslandi. Bemorlar o'z navbatida uch guruhga bo'lingan. 1-guruh – 46 (41,82%) bemorlar (retrospektiv guruh, nazorat guruhi) bisfosfonatlar (zolendron kislota)

bilan birgalikda spetsifik o'smaga qarshi terapiya olgan, bu hozirgi kunda respublikada xavfli o'smalarning osteogen metastazlarini davolashda standart hisoblanadi, 2-guruh – 33 (30%) bemorlar (prospektiv guruh) denosumab va radionuklid terapiyasi (153-samariy-Oksabifor) bilan zolendron kislotali maqsadli osteoprotektiv terapiya bilan birgalikda spetsifik o'smaga qarshi davolash olgan, 3-guruh – 31 (28,2%) bemorlar (prospektiv guruh) spetsifik o'smaga qarshi terapiyasini hamda osteoprotektiv terapiya qabul qilgan, standart usul (zolendron kislotasi) samarasiz bo'lgan, denosumab terapiyasi va radionuklid terapiyasi (153-samariy-Oksabifor) olgan bemorlarni o'z ichiga oldi.

Muxokama: Bemorlarning umumiy holati bemorlarning sub'ektiv ma'lumotlariga ko'ra baholandi: jismoniy va ruhiy ma'lumotlar. Analgetiklarni qabul qilishning o'zgarishi tibbiy xodimlar va bemorlarning o'zlari tomonidan ob'ektiv ravishda aniqlandi. Og'riq qoldiruvchi ta'sir bemorlarning analgetiklarga bo'lgan ehtiyojining o'zgarishiga qarab sub'ektiv baholandi (doimiy og'riq, tungi og'riq, og'riq harakat paytida paydo bo'ladi va hokazo).

1-jadval

Bemorlarni davolanishgacha Karnovskiy shkalasi bo'yicha taqsimlanishi

Karnovskiy shkalasi bo'yicha ballar	Nozologiya											
	Buyrak saratoni n=48			R	Prostata bezi saratoni n=62			R	Itogo			R
	abs	M(%)	m		abs	M(%)	m		abs	M(%)	m	
40	3	6,25	3,49	Xi-kvadrat = 8,750; r = 0,119	5	8,06	3,46	Xi-kvadrat = 8,258; r = 0,143	8	7,27	2,48	Xi-kvadrat = 16,873; r = 0,005
50	8	16,67	5,38		10	16,13	4,67		18	16,36	3,53	
60	10	20,83	5,86		12	19,35	5,02		22	20,00	3,81	
70	11	22,92	6,07		14	22,58	5,31		25	22,73	4,00	
80	12	25,00	6,25		15	24,19	5,44		27	24,55	4,10	
90	4	8,33	3,99		6	9,68	3,75		10	9,09	2,74	
Itogo	48	100,00	0,00		62	100,00	0,00		110	100,00	0,00	
R	Xi-kvadrat Pirson = 0,219; r = 0,999											

Bemorlarning asosiy kontingentida bemorning to'liq mustaqilligi saqlanib qolganida, uning normal faoliyati cheklangan edi, bu 73 (66,36%) bemorni tashkil etdi. 64 (58,2%) bemorga kombinirlangan terapiya, shu jumladan ko'plab osteogen metastazlarni davolashda radiofarmterapiya (samariy Oksabifor) bilan target terapiya (denosumab) buyurildi.

56 bemorda target terapiya va radiofarmterapiya yordamida kombinirlangan terapiyadan so'ng umumiy holatning yaxshilanishi

qayd etildi, bu 87,5% ni tashkil etdi. Analgetiklarni qabul qilish va ularning dozalari kamayishi 50 ta bemorda (78,1%) qayd etildi, ulardan 14 (21,8%) bemor analgetiklarni qabul qilishni to'xtatdi, 50 ta bemordan 28 ta (56%) bemorda analgetiklar qabul qilish soni va dozasi 80%gacha kamaydi. 29 ta (45,3%) bemorda harakatchanlikning yaxshilanishi, 35 ta (54,6%) bemorda sub'ektiv to'liq harakatchanlik qayd etildi.

2-jadval

Kombinir terapiyadan so'ng og'riq qoldiruvchi samarasining oylardagi davomiyligi

O'sma joylashuvi	1-dozadan so'ng	2-dozadan so'ng	3-dozadan so'ng
Buyrak saratoni	5,06±0,19	6,69±0,19	6,19±0,24
Prostata bezi saratoni	5,66±0,18	7,58±0,19	7,98±0,23

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, radiofarmpreparatni birinchi marta ishlatilgandan 3 oy o'tgach, takroran yuborish bilan og'riq qoldiruvchi ta'sirining davomiyligi oshdi, bu statistik usullar bilan tasdiqlandi. SHu

bilan birga, preparatning 3-dozasi og'riq qoldiruvchi terapiya davomiyligining oshishiga olib kelmadi.

153Sm- Oksabifor yuborilgandan 1-3 oy o'tgach, og'riqni baholashdagi o'rtacha qiymatlar va o'zgarishlar 3-jadvalda ko'rsatilgan.

3-jadval

Og'riqni baholashdagi o'zgarishlar

	Bazal ma'lumotlar		1 oydan so'ng		3 oydan so'ng	
	M	m	M	m	M	m
Og'riqni baholashdagi o'zgarishlar	8,30	0,45	5,31	0,24	4,79	0,19
Og'riqni baholash	abs	%	abs	%	abs	%
0	0	0,00	0	0,00	2	6,25
1	0	0,00	3	9,38	2	6,25
2	0	0,00	2	6,25	5	15,63
3	0	0,00	6	18,75	3	9,38
4	0	0,00	5	15,63	8	25,00
5	0	0,00	5	15,63	6	18,75
6	1	3,13	4	12,50	1	3,13
7	3	9,38	5	15,63	5	15,63
8	14	43,75	2	6,25	0	0,00
9	14	43,75	0	0,00	0	0,00

3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, davolash boshlanishida og'riq intensivligi 6-9 ball darajasida tavsiflangan. 153Sm-Oksabifor yuborilgandan 1 oy o'tgach og'riqni baholaganda quyidagicha o'zgarigan: 21 (60%) bemorda og'riq kamaygan, 6 (18,7%) bemorda og'riq kuchaygan, 5 (15,6%) bemorda ta'sir kuzatilmagan. 153Sm-Oksabifor yuborilgandan uch oy o'tgach og'riq baholaganda 2 (6,3%)

bemorda og'riq to'xtadi, 27 (84,3%) bemorda og'riq kamaydi, 2 (6,3%) bemorda og'riq kuchaydi.

Og'riqning yo'qolishi bemorning harakatchanligini yaxshilanishi bilan birga kechdi. Karnovskiy shkalasi (KSH) asosida hayot sifatining o'zgarishi (HSO) o'rtacha qiymatlari quyidagicha aks etdi:

4-jadval

Kombinirlangan terapiyadan so'ng bemorlarning harakatchanligi

Ballar	Bazal ma'lumotlar		1 oydan so'ng		3 oydan so'ng	
	M	m	M	m	M	m
Karnovskiy shkalasi	47,00	1,65	67,06	1,50	66,00	1,34
	abs	%	abs	%	abs	%
20%	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30%	0	0,00	1	3,13	0	0,00
40%	1	3,13	1	3,13	1	3,13
50%	12	37,50	3	9,38	2	6,25
60%	14	43,75	11	34,38	10	31,25
70%	4	12,50	6	18,75	6	18,75
80%	1	3,13	6	18,75	6	18,75
90%	0	0,00	3	9,38	5	15,63
100%	0	0,00	1	3,13	2	6,25

Kombinirlangan terapiyadan 1 oy o'tgach, ma'lumotlarni solishtirganda, 1 (3,1%) ta bemorda bazal Karnovskiy SHkalasi 100% bo'lgan, 3 (9,4%) ta bemorda Karnovskiy SHkalasi 90% bo'lgan va 1 (3,1%) ta bemorda KSH yomonlashdi, bu 30% ni tashkil etdi.

Xulosa: Buyrak va prostata bezi saratonining ko'plab osteogen metastazlarini davolashning yangi usuli, standart terapiyaga (bisfosfonatlar) samariy va denosumab kombinatsiyasi qo'shish bilan

mukammallashtirildi va sinovdan o'tkazildi; bu ijobiy natijalarga erishish imkonini berdi - 87,8% hollarda analgetik ta'sirining davomiyligi; harakatchanlikni 66% hollarda yaxshilanishi; ishqoriy fosfataga darajasini 70%ga kamayishiga olib keldi. Bisfosfonatlarga qarshi ko'rsatma (buyrak etishmovchiligi) mavjud bo'lganda, agar bisfosfonatlar samarasiz bo'lsa, tanlov usuli faqat denosumab va samariy kombinatsiyasini buyurishdir.

Adabiyotlar:

1. Djuraev M. D., Rahimov N. M., Karimova M.N., Shakhanova Sh. Sh. Current Views On The Pathogenesis Of The Parietal-Visceral Pathway Of Gastric Cancer Metastasis. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 2021/3/31. R 94-103.
2. Shakhanova Sh Sh, Djuraev M.D., Rakhimov N.M., Karimova M.N., Asatulayev A.F. Determination Of Risk Parameters In The Detection Of Asymptomatic Bone Metastases Of Kidney And Prostate Cancer. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 2021/2/28. R 161-174.
3. Esentaeva, & B.K. Tarakova (2020). Poterya kostnoy massy u onkologicheskix patsientov s gormonozavisimymi opuxolyami na fone protivopuxolevoy terapii (obzornaya). Nauka o jizni i zdorove, (2). – S. 121-129.
4. Zaborovskiy N.S., Kostritskiy S.V. Metastaticheskoe porajenie pozvonochnika na fone pochechno-kletochnogo raka: rezultaty lecheniya i vyjivaemost posle udaleniya opuxoli // Xirurgiya pozvonochnika. 2017. №4. – S. 110-115.
5. Ziyadullaev SH., Elmamatov O., Raximov N., Raufov F. Sitogeneticheskie i immunologicheskie izmeneniya retsidiva raka mochevogo puzыrya Evropeyskiy jurnal molekulyarnoy i klinicheskoy meditsiny, 2020/11/23, str1877-1883
6. Kirichek A.A. Obzor materialov simpoziuma po urologicheskim opuxolyam amerikanskogo obshchestva klinicheskoy onkologii (ASCO-GU) 2019g. //Onkourologiya. 2019. T. 15. № 1. -S. 137-141.
7. Lushnikova N.A. Vozmojnosti predoperatsionnoy targetnoy terapii v lechenii kostnyx metastazov raka pochki//V sbornike: Aktualnyye voprosy fundamentalnoy i klinicheskoy meditsiny Sbornik materialov kongressa molodyx uchenyx. Pod redaksiy E.L. CHOynzonova. 2018. S. 270-271.
8. Tillyshayxov M.N., Ibragimov SH.N., Djanklich S.M. Sostoyanie onkologicheskoy pomoshchi naseleniyu Respubliki Uzbekistan v 2019 godu// Tashkent-2020, s. 1-120

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 3, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000